

SOG'LOM TURMUSH TARZI — PROFILAKTIKANING ASOSI

Raximova Diyora Bekzod qizi

TTA Tibbiy profilaktika va jamoat salomatligi va atrof-muhit ekologiyasi va kimyo fakulteti 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499084>

Annotatsiya: Sog'lom turmush tarzi– bu inson salomatligini saqlash va mustahkamlash maqsadida ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena qoidalariga amal qilish va zararli odatlardan voz kechishni o'z ichiga olgan hayot tarzi. Insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonligini ta'minlovchi muhim omil. U nafaqat sog'liqni saqlash, balki kasalliklarning oldini olish, umumiy farovonlikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashda ham katta ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, gigiyena, to'g'ri ovqatlanish, vitamin va minerallar, jismoniy faollik, uyqu rejimi,

Аннотация: Здоровый образ жизни — это образ жизни, включающий рациональное питание, физическую активность, соблюдение правил гигиены и отказ от вредных привычек с целью поддержания и укрепления здоровья человека. Это важный фактор, обеспечивающий физическое, психическое и социальное благополучие. Здоровый образ жизни играет большую роль не только в сохранении здоровья, но и в профилактике заболеваний, улучшении общего благосостояния и повышении качества жизни.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, гигиена, правильное питание, витамины и минералы, физическая активность, режим сна.

Annotation: A healthy lifestyle is a way of life that includes rational nutrition, physical activity, adherence to hygiene rules, and the rejection of harmful habits with the goal of maintaining and strengthening human health. It is an important factor in ensuring physical, mental, and social well-being. A healthy lifestyle plays a significant role not only in health preservation but also in preventing diseases, improving overall well-being, and enhancing quality of life.

Keywords: healthy lifestyle, hygiene, proper nutrition, vitamins and minerals, physical activity, sleep regimen.

Sog'lom turmush tarzi insonning umumiy salomatligini saqlash va mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu turmush tarzi ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, gigiyena qoidalariga rioya qilish, zararli odatlardan voz kechish va psixologik farovonlikni ta'minlash kabi tamoyillardan iborat. Sog'lom turmush tarzi nafaqat kasalliklarning oldini olish, balki umumiy hayot sifatini

yaxshilashda ham katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolada sog'lom turmush tarzining profilaktik roli, uning ahamiyati va asosiy tamoyillari haqida so'z boradi.

Sog'lom turmush tarzining mohiyati.

Sog'lom turmush tarzi — bu hayotning barcha jabhalarida, ya'ni jismoniy, ruhiy va ijtimoiy salomatlikni ta'minlaydigan yondashuvdir. Bu har bir shaxsning sog'lig'ini yaxshilash, kasalliklarning oldini olish, umumiy farovonlikni oshirish va hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliyotlar tizimidir. Sog'lom turmush tarzi nafaqat o'z salomatligimizni yaxshilashga, balki atrofimizdagi insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishga, jamiyatda ijtimoiy farovonlikni oshirishga yordam beradi.

Sog'lom turmush tarzi, asosan, to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, uyqu tartibi, zararsiz odatlardan voz kechish, stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bu tamoyillarni o'zlashtirish orqali inson nafaqat salomatligini saqlaydi, balki kasalliklarni oldini olishga, uzoq va sifatli umr ko'rishga ham erishadi.

Sog'lom turmush tarzining asosiy tamoyillari:

Ratsional ovqatlanish

Ratsional ovqatlanish sog'lom turmush tarzining muhim komponentidir. To'g'ri ovqatlanish, organizmning barcha tizimlarining samarali ishlashini ta'minlaydi va uzoq umr ko'rishga yordam beradi. Ratsional ovqatlanish — bu organizmga zarur vitaminlar, minerallar, oqsillar, yog'lar va uglevodlar bilan ta'minlanishni anglatadi. To'g'ri ovqatlanish nafaqat jismoniy sog'liqni saqlaydi, balki psixologik holatni ham yaxshilaydi.

Ratsional ovqatlanishga quyidagilar kiradi:

Meva va sabzavotlar: Vitaminlar va antioksidantlar manbai.

To'liq donlar: Yaxshi hazm bo'ladigan uglevodlar.

Oqsillar: Mushaklar va to'qimalarni tiklash uchun zarur.

Sog'lom yog'lar: Yurak-qon tomir tizimining salomatligini ta'minlash.

Bunday ovqatlanish nafaqat salomatlikni saqlaydi, balki ortiqcha vazn, diabet, yurak-qon tomir kasalliklari kabi kasalliklarning oldini oladi.

Jismoniy faollik

Jismoniy faollik insonning salomatligini mustahkamlashda juda muhimdir. Muntazam jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimini, mushaklarni va suyaklarni mustahkamlaydi. Bu nafaqat organizmni chiniqtiradi, balki stressni kamaytirishga yordam beradi va ruhiy holatni yaxshilaydi. Jismoniy faollik, shuningdek, metabolizmni tezlashtiradi, tanadagi ortiqcha yog'larni yo'qotishga

yordam beradi va uzoq umr ko'rishga hissa qo'shadi. Jismoniy faollikning foydalari quyidagilardan iborat:

Yurak va qon tomir tizimini mustahkamlash.

Immun tizimini kuchaytirish.

Stressni kamaytirish va ruhiy barqarorlikni ta'minlash.

Metabolizmni yaxshilash.

Har kuni kamida 30 daqiqa o'rtacha intensivlikda jismoniy faollik (yurish, yugurish, suzish, sport bilan shug'ullanish) tavsiya etiladi.

Gigiyena va tozalik

Gigiyenik qoidalarga rioya qilish, kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Tana va atrof-muhitni toza tutish, shuningdek, gigiyenik amallarni bajarish, infeksiyalarning tarqalishini kamaytiradi. Muntazam qo'l yuvish, toza ichimlik suvi iste'mol qilish, yaxshi tish parvarishi va toza turmush sharoitlariga rioya qilish sog'liqni saqlashning asosiy elementlaridir.

Gigiyenik amallar orasida eng muhimi:

Qo'l yuvish: Infeksiyalarni oldini olishda eng samarali usul.

Tish parvarishi: Og'iz va tish kasalliklarining oldini olish.

Toza ichimlik suvi iste'mol qilish: Dehidratatsiyani oldini olish va organizmni toksinlardan tozalash.

Zararli odatlardan voz kechish

Zararli odatlar, masalan, chekish, spirtli ichimliklarni haddan tashqari iste'mol qilish va giyohvandlik moddalaridan foydalanish, jismoniy va ruhiy salomatlikka katta zarar keltiradi. Bu odatlar turli kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi, masalan, o'pka kasalliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, saraton va boshqalar.

Zararli odatlardan voz kechish:

Chekishni tark etish: O'pka kasalliklari va yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olish.

Spirtli ichimliklarni cheklash: Me'yordan ortiq spirtli ichimliklar organizmga zarar yetkazadi.

Giyohvandlik moddalari va narkotiklardan saqlanish: Ruhiy va jismoniy salomatlikni saqlash.

Uyqu tartibi

Uyquning sifatiga e'tibor berish ham sog'lom turmush tarzining muhim jihatidir. To'g'ri uyqu rejimi organizmning tiklanishiga yordam beradi, stressni kamaytiradi va umumiy salomatlikni yaxshilaydi. Yetarli darajada uyqu olish, ayniqsa, miyaning tozalanishi va energiya to'plashi uchun zarurdir. Uyquning

sifatsizligi, stress, asab tizimi kasalliklari va boshqa jiddiy salomatlik muammolariga olib kelishi mumkin.

Yaxshi uyqu uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

Har kuni bir vaqtda yotish: Uyqu tartibini yo'lga qo'yish.

Yaxshi uyqu sharoitlarini yaratish: Toza havo, qulay yostiq va matras.

Uyqudan oldin stressni kamaytirish: Tinchlantiruvchi mashqlar yoki meditatsiya.

Profilaktik roli

Sog'lom turmush tarzi, asosan, kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ratsional ovqatlanish, jismoniy faollik, toza gigiyena, zararli odatlardan voz kechish va psixologik barqarorlik salomatlikni saqlashga yordam beradi. Shuningdek, sog'lom turmush tarzi, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet, ortiqcha vazn, o'pka kasalliklari va boshqa ko'plab kasalliklarning oldini olishga xizmat qiladi. Bu holat, jamiyatda sog'lom va faol avlodni shakllantirishga yordam beradi.

Xulosa.

Sog'lom turmush tarzi – kasalliklarning oldini olishda samarali va muhim vositadir. To'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, zararli odatlardan voz kechish, stressni boshqarish kabi tamoyillarni o'z ichiga olgan ushbu yondashuv profilaktika choralari samaradorligini oshiradi.

Sog'lom turmush tarzi har bir insonning hayot sifatini yaxshilaydi va uzoq umr ko'rish imkoniyatini oshiradi. Sog'lom oziqlanish, jismoniy faoliyat, ruhiy salomatlik va to'g'ri uyqu kabi omillarni inobatga olish, shuningdek, kasalliklarning oldini olishda profilaktika choralari ko'rish har birimiz uchun zarur. Sog'lom hayot tarzi — bu faqat sog'liqni saqlash emas, balki hayotning barcha jabhalarida farovonlikni ta'minlovchi asosiy yo'l.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzayev, B. (2020). Sog'lom turmush tarzi va uning salomatlikka ta'siri. Tibbiyot nashriyoti.
2. Shamsiyev, T., & Tursunov, D. (2019). Jismoniy faollik va uning yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishdagi roli. Tibbiyot va Sog'liqni Saqlash Jurnali, 12(4), 56-62.
3. Qodirov, M., & Ravshanov, A. (2021). Gigiyena va sanitariya: Kasalliklarning oldini olishning zamonaviy usullari. Tibbiy adabiyotlar, Toshkent.
4. Parker, M. J., & Johnson, S. L. (2018). Healthy Living: Principles of Prevention and Well-Being. Oxford University Press.

5. World Health Organization (WHO). (2020). Healthy Lifestyle and Preventive Health. Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/healthy-lifestyle>
6. Alimova, S. (2017). Sog'lom ovqatlanish va uning inson salomatligidagi o'rni. O'zbekiston Sog'liqni Saqlash Vazirligi.
7. Gulomov, O., & Sattarov, R. (2022). Sog'lom turmush tarzi: Tezkor ko'rsatkichlar va amaliy tavsiyalar. O'zbekiston Tibbiy Axborot Markazi.
8. American Heart Association (AHA). (2021). Physical Activity and Heart Health. Retrieved from <https://www.heart.org>
9. Bergman, R. N. (2017). Nutrition and Health: The Scientific Foundation. Cambridge University Press.
10. Uzbekistan Ministry of Health. (2020). Sog'lom turmush tarzini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur. Tashkent, Uzbekistan.